

Söyleşi: Hüseyin SU

Dinçer ATEŞ . Cahit KOYTAK . Bekir Şakir KONYALI . Mehmet AYCI . Ali ÇELEBİ . Ferhat BAYAT . Dursun ALİTÖKEL . Müştehir KARAKAYA . Murat KINA . Hasan ÖZLEN . Ümit APAYDIN . Mustafa KARAOŞMANOĞLU . Yaşar BEDRİ . İbrahim TÜTENK . Nagehan KÖKSAL . Murat ORHAN . Şaban SAĞLIK . Nurettin DURMAN . Mustafa ALAGÖZ . Hisan Zehra KIRAN . Emre KAYA . Murat SOYAK . Alper ZEYBEK . Abdurrahman ADIYAN . Nurullah GENÇ . İsmet EMRE . Metin ÖZTILIP . Yusuf ASLAN . Şahin KARALAN . Mustafa OKÇU . Ashur AKDENİZ . Murat DOĞAN . İsmail AYKANAT

Meser

Fikir-Sanat Dergisi

Sahibi
İğdir Eğitim Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği

Editor

Diriçer ATEŞ

Genel Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Murat DOĞAN

Yayın Kurulu

İsmail AYKANAT

Mustafa ALAGÖZ

Nusret YILMAZ

Nagehan KÖKSAL

Ferhat BAYAT

Kapak / Grafik Tasarım

Yasemin APAK

Röportajı

Murat DOĞAN

Ankara Temsilcileri

B. Babür TURNA

Enes ATEŞ (ODTÜ)

Mehmet Fatih KUTAN (Ankara Ü.)

İstanbul Temsilcileri

Nezvat ONMUŞ

Gazi Giray GÜNNAYIN (İ. Şehir Ü.)

Kübra ÖZDEMİR (Boğaziçi Ü.)

İletişim Adresi

İğdir İl Millî Eğitim Müdürlüğü/Arge Birimi

Söğütü Mah. İrfan Cad. 76000 Merkez İğdir

Tel: 0476 227 66 19

Fax: 0476 227 66 18

Baskı Tarihi

İstanbul, Ekim 2013

Baskı

Pasifik Ofset Ltd. Şti.

Changir mah. Güvercin cad. No: 3/1. Baha iş merkezi A Blok Kat:2

34310 Haramidere /İstanbul

Tel: 0212 4121777 Sertifika No.: 12027

Mail Adresi

meseldergisi@gmail.com

Messel

Fikir-Sanat Dergisi

Başlarken

Dinçer ATEŞ / DERĞİVE MEKTUP VAR

Cahit KOYTAK / ŞEHİRİN 'BATT' KAPISI

Bekir Şakir KONYALI / EVİMİZ BAĞÇELİ Mİ OLSUN BALKONLU MU?

Mehmet AYCI / KİL

Ali ÇELEBİ / DOLUNAY

Ferhat BAYAT / HÜZÜN AREFESİ

Dursun Ali TÖKEL / Ben Yazarım Yane Yane: İĞDIR VE YARATICI YAZARLIK

Müştehir KARAKAYA / BİN UÇURUM BİN ANKA

Murat KINA / CEMAL SÜREYANIN İMGESEL ŞİİR DÜNYASI

Hasan ÖZLEN / SABIKASIZ YARA

Ümit APAYDIN / KUTU VE ZAMAN

Mustafa KARAOŞMANOĞLU / İNSAN DİLE YALNIZDIR DİL İNSANA KALABALIK

Yaşar BEDRİ / VEDA GÜNLÜKLERİ

İbrahim TÜTENK / SEN BÖYLEYDİN

Nagehan KÖKSAL / KOKUSU

Murat ORHAN / Tarihın Kızı: AMIDA

Şaban SAĞLIK / HARİTANIN UÇUNDA BÜYÜYEN NOKTA Yahut BİR BAĞLAMANNIN "TELi" OLMAK

Nurettin DURMAN / NİCE HALDIR MEMLEKET

Söyleşi / "HÜSEYİN SU"

Mustafa ALAĞÖZ / GÜLLERİN VEDASINI YAŞADIM / SEN GÖÇÜP GİDERKEN

Hisan Zehra KIRAN / KÖLE YÜREKLER

Emre KAYA / AKIŞKAN DELİLİKLER ÇAĞI

Murat SOYAK / AŞAF HÂLET ÇELEBİNİN ŞİİRİ

Alper ZEYBEK / HİKAYE

Abdurrahman ADIYAN / CEVAT AKKANAT VE HÜZN Ü AŞK

Nurullah GENÇ / SON

İsmet EMRE / SEVGİ

Mert ÖZTÜRK / PROVASI UYKUDUR ÖLÜMÜN

Yusuf AŞLAN / "BEN BİR DERVİŞİM, MUHTEREMİ!"

Sabri KAPLAN / SOYLU BEKLEYİŞ

Mustafa OKÇUL / ECE AYHAN'IN AH TANZİMATI: AH TANZİMATA ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Aslınur AKDENİZ / STYXTE BİTLENEN AŞIKLAR

Murat DOĞAN / MESEL SÖYLEŞİLERİ

İsmail AYKANAT / SENİNLE YAŞLANMAK İSTİYORUM

ECE AYHAN'IN AHTANZIMATI AHTANZIMAT ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Türk Edebiyatında İkinci Yeni şiir hareketi 1954 ile 1960'lı yıllar arasında ortaya çıkmış ve kısa zamanda edebiyat dünyasında adından söz ettirmiş bir yenileşme, karşı duruş hareketidir. İkinci Yeniciler, 1960'lı yılların ortalarından itibaren grupsal değil de bireysel anlamda Türk şiirine getirdikleri olumlu kazanımlar açısından İhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç gibi temsilcilerinin şiir anlayışlarında varlığını sürdürmüşlerdir.

İkinci Yeni şiir hareketinin belli başlı temsilcileri arasında yer alan Ece Ayhan, poetik görüşleri, şiirlerinde yer verdiği temalar ile dili ve anlatım özellikleri bakımından hem bu hareketin hem de modern Türk şiirinin en özgün şairlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Şiirin temel nitelikleri konusunda diğer temsilcilerle çoğu noktada ortak bir anlayışı paylaştığı görülen Ece Ayhan'ın, aynı zamanda bu şairler arasında en muhalif duruşuyla da dikkati çektiğini söyleyebiliriz.¹ Bu çalışmada, İkinci Yenicilerin önde gelen temsilcilerinden Ece Ayhan'ın *Çok Eski Adıyladır* adlı şiir kitabında yer alan *Ah Tanzimatı: Ah Tanzimat* adlı şiiri incelenmiştir.

Araştırma konusu olan şiir, *Çok Eski Adıyladır* şiir kitabında bulunur. Bu kitap, "Hero ile At", "Bir Hamam Arıyor", "Melankolya Çiçeği" ve "Nigâri Böyle Yazdı" başlıklarıyla dört bölüme ayrılmıştır ve sondan başa doğru sıralanacak biçimde Roman rakamlarıyla numaralandırılmıştır. Kitap kırk iki şiirden oluşmaktadır. Kitabın alt başlığı ise, "Medislikler, Minyatürler" şeklinde isimlendirilmiştir.

Ece Ayhan, Bodrum'da kaleme aldığı, "gerçekten de benim 40'a yakın insan yılını bulan yazı yaşamında varabileceğim en yetkin ve en sıkı bir kitabımdır; ve tabii en karamsar da!" dediği bu eserini "Bakırsız Bir Kedi Kara" ile

birlikte öbür kitaplarına göre daha çok önemsemektedir:

"Doğrusu benim en sıkı düşüncelerim *Çok Eski Adıyladır*'daki minyatürlerde yansır, açılır ve açıklanır. İşbu düşüncüler, medislikler o zamana dek, Bakırsız Bir Kedi Karadır yavaş, kurduğum en güzel şiirlerdir."²

Ece Ayhan'a göre şiir, her şeyden önce bir dil sorunudur. Şiir ve düşünce ya da düşünce ve şiir, birbirlerine sırsıklam aşklar gibi kenetlenmişlerdir. Hele işe yeni başlamışlarsa, ayırmak istesiniz bile ayıramazsınız.³ 1839'dan 1912'ye kadar edebiyatımızda şiirin olmadığını öne sürerken "ister istemez hem toplumsal parçalar, avadamlıklara ve hem karmaşık 'bütün'e bakarak düşünüyorum ben" der ve bu savını başka savlarla gerekçelendirmeye çalışır. Ona göre, anılan yıllarda "düşünce" ve "tarih merakı" da yoktur; oysa merak düzeyinde bile olsa "düşünce" ve "tarih"le ilgililenmediğinde "şiir" de ortaya çıkmaz.⁴ Ece Ayhan, şiirlerinde, tarihi "resmi söylem"le buluşan anlayış ve yöntemlerin karşıtı bir yolla "tersinden" okuma, bu okumaların izdüşümlerini şiirsel bir çerçevede okuma yanıtına çabasındadır.

Ece Ayhan, sanat anlayışında "devlet"i'n "dışında ve karşısında" olmaya çok önem verir. Tam bir devlet karşıtıdır. Ona göre devlet, iktidar sahibi çıkar gruplarının kurdıkları, her türlü ilerliğe ve ilerlemeye engel olma sonucunu getirmekten başka bir düzenlemesi olmayan, "karşıları" yani halkı yıldırıp sömürerek işleyen, baskıcı ve 'sarsın' bir kurumsal yapıdır. Bu yüzden devlet, her şeyden önce "vergi" demektir.⁵

Ece Ayhan üzerine yazdığı *Tarih Yaklaşımı* adlı çalışmasında Ahmet Orhan, *Ah Tanzimat Ah Tanzimat* şiirinin de yer aldığı *Çok Eski Adıyladır*'da yer alan Ece Ayhan

şairlerinin doğrudan Osmanlı yöneticilerini ve sistemini yargılama, eleştirme amacı taşıdığı söyler.⁶ Şair, özellikle Tanzimat'ın birey ve toplumun ruhsal dünyasında edindiği yeri tanımlamak ve günümüze yansımalarını aktarabilmek, anlatılabilmek için o dönemde yaşamış somut bir örnek olaydan yola çıkarak hem o dönemi hem de bu dönemin ve bireyinin anlaşılabilirliğini dile getirir:

"Bence geri dönerek yürümelidir san tarihte,
Tanzimat'a doğru 1839'a. Ancak belki o zaman
biraz sivilliğe, başbozukluğun güzelliğine, ihtiyacı
toplumuna varabiliriz."⁷

Ece Ayhan'ın şiirlerindeki tarihsel göndermeler çoğunlukla Osmanlı'nın yenileşme çabasının yoğunlaştığı, yoğunlaşırken hem bireyi hem de toplumu ruhsal bunalımlara götürdüğü, çelişiklere düşürdüğü ve yenileşmenin sanclarının yoğun yaşadığı on dokuzuncu yüzyıldır. Şair o dönemi işlerken aynı zamanda günümüz dönemine yönelik mesajlar da vermektedir.

AH TANZİMATI/AH TANZİMATI

1. Sarsın bir Bursa valisi, çekmiş kılıcını, vurur da
vurur kuştüyü

yastıklar; duvardan koparmıştır.

2. Ah Tanzimat! Ah Tanzimat! Düzyazyya
dönüşmeye başlamışbir

vergüyü Defterdar'a toplattıramıyormuş⁸

Bu şiir, şairin "Çok Eski Adyıldır" adlı kitabında bulunur. Bu kitapta toplanan şiirler ise, başlık yerine numaralar taşımakta ve belirli bir konu etrafında bir araya

Adyıldır adlı kitap toplam kırk iki şiirden oluşur. Bu kitap, belirgin konular işlemektedir: Çanakkale, Padişah, Tanzimat, Cumhuriyet, Beyoğlu gibi bazı temalar, kırk iki şiir boyunca sürekli işlenmektedir; yani Osmanlı'nın son dönemleri ele alınır.

Ece Ayhan'ın şiirlerindeki tarih dilimleri içinde, Tanzimat'tan bugüne uzanan Batılılaşma macerasının özel bir yeri vardır. Günümü Türkiye'sinde yaşamakta olan sorunların 1839'dan bugüne aktarıldığını düşünen sanatçı, bu şiirde Meşrutiyet dönemiyle adeta bir boğuşma, didişme halindedir.⁹ Ah Tanzimat! Ah Tanzimat şiiri, isimden de anlaşılacağı üzere Tanzimat döneminde meydana gelen bir olaydan hareketle yazılır.

Tanzimat'ın ilanından itibaren edebiyatımızda meydana gelen değişim ve gelişmeler hakkında önemli bir kaynak olan ve İsmail Habib Sevük tarafından yazılan *Tanzimattan Beri Edebiyat Tarihi* adlı eser, Ece Ayhan'ın kimi şiirlerinin de ilham kaynağıdır. Şiire konu olan olay zaten Osmanlı tarihinde meydana gelmiş bir olaydır ve bu olay İsmail Habib Sevük tarafından bize nakledilir. Sevük, kitabında, Tanzimat ile birlikte yapılan yeni ekonomik düzenlemeler arasında yer alan "memurların maaşa bağlanması ve bu maaşların devlet tarafından ödenmesi" hükmü karşısında özellikle valilerin ve üst düzey memurların duyduğu rahatsızlığı da dönemin Bursa valisi Esat Muhlis Paşa örneğinden yola çıkarak anlatır:

"Tanzimatı kurana karşı muayyen maaşa bağlandıkları için eskisi gibi halkı soyamayan memurlar gayrimemnun, bilhassa eski tarzda yetişmiş ve istibdadı almış rical gayet müstekki; hele her sözü bir kanun olan valilerin Tanzimat karşısında duydukları fevran bütütün hududsuzdur. Bu valilerin en marufu, şiir ve inşadaki kudretile de en memduhu olan Esad Muhlis Paşa bile

hareket edemeyince canının sıkıntısından ađasının içinde kilimni çekip mindelere vuruyor, 'Ah tanzimat, ah tanzimat' diye bağırarak yalınkılıçla sedirleri parçalıyordu. Valilerin en okur yazarı böyle olunca alyıdan yetiřmelerin ne olacađını artık siz düşünün veya hiç düşünmeđe lüzum görmeyiniz."

Yukarıdaki paragrafta Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile üzerinde durulan yeni düzenlemelerle birlikte örneklenen olayın Ece Ayhan tarafından "şiiřleştirildiđi" görülır. Çünkü tarihi kaynaklardaki olay ile şiiirin konusu aynıdır. Ece Ayhan'ın tarih merakını da düşünđüğümüzde hiç de şaşılacak bir durum olmadıđını görürüz. Nitekim, Alaattin Karaca, *İkinci Yeni Poetikası* adlı eserinde Ece Ayhan'ın "Kimi yapıtlarda tarihle hesaplaşma, onu sorgulama amacı öne çıkar. İkinci Yeni şairlerinden Ece Ayhan'ın şiiirleri bu anlayışa uygun örneklendir." olduđunu belirtir.²²

Ah Tanzimatı: Ah Tanzimatı" şiiiri yukarıdaki açıklamalar dođrudusunda deđerlendirildiđinde şairin, bu şiiirde, (sarışın) iktidarın yakın ya da uzak ortakları olanların valiler, halkı sömürme üzerine kurulu sistemde halk lehine

yapılacak herhangi bir düzenlemenin, kendilerinin aleyhine olacađından, bunu kesinlikle istemediklerini belirtir. Böyle bir düzenlemeye ya da düzeltme yapıldıđında sarışın iktidar ve temsilcileri, çıldırabilirler, çılgınca tepkiler gösterebilirler. Sözgelimi Tanzimat Fermanı ile birlikte gelen, maaşsız memur tayin edilemeyeceđi, memurlarınsa –vergi toplamakla mükellef olanlar dahil– aidatlarını halktan deđil devletten alacakları hükmü ve benzeri kararlar karşısında üst düzey memurlar-özellikle valiler- çok rahatsız olmuşlardır. Bu yüzden hem gelecek kaygısı, hem mevki kaybı, hem halk arasındaki imtiyazlarının azalmasının verdiđi endişe ve bu endişeye bađlı olarak oluřan ruhsal bunalımlar, sinirlenmeler ister istemez davranışlara da yansır. Ece Ayhan, "Ah Tanzimatı: Ah Tanzimatı" şiiirinde bu rahatsızlıđın dışavurumlarını, dönemin Bursa Valisi Esad Muhlis Pařa'nın tepkisel davranışlarında somutlařtırarak anlatır.²² Bursa valisinin tepkisi, Ece Ayhan'ın ilgisini çok çekmiř olacağı ki ona bu şiiirin ilham kaynađı olmuřtur.

Bu anlamda Ece Ayhan, *Ah Tanzimatı: Ah Tanzimatı* şiiirinde, Tanzimat'ın ilanından 1. Meşrutiyet'in ilanına kadar olan tarihsel sürece gönderme yapmaktadır. Ece Ayhan'ın gerek sivililiđi gerek de ötekinin sesi olma telaşı, onun hem duruşuna hem de sanat eserlerine yansır. Çünkü söz konusu şiiir, Tanzimat Fermanının ilan tarihinin arifesindeki yıllarda yařanmış olan tarihi olaylara göndermedir ve bu olaydan yola çıkarak dönemin zihniyetini şiiir ile somutlařtırma çabasının neticesidir. Şairin bu şiiirde sorgulađıđı temel kavramlar iktidar ve otoritedir. Gerek tarihsel gerekse güncel olay ve figürlerden yola çıkarak irdelermeye çalıřtıđı bu kavramları bütünıyla olumsuzlayan Ece Ayhan, karşı savını güçlendirmek için belirli bir dünya görüşünü deđil; dođrudan "biyey"i öne çıkararak; devleti tüm kurumlarıyla birlikte olumsuzlařtırır.

Saire göre şiiir, hiçbir zaman gerçeklikten kopuk bir uğraş değildir; tam tersine, şairin asıl amacı gerçekliğin görüldüğü ya da gösterilmeye çalışıldığı gibi olmadığını açığa çıkarmak, olgu ve olaylara bambaşka perspektiflerden bakabilmektir. Yukarıdaki şiiirde bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde; şiiirin de okura vermek istediği tema netleşir.

Kısaca özetleyecek olursak şair, şiiirinde geriye doğru giderek Osmanlı'nın tarihinde bir gezinti yapmaktadır. Bu gezintide vardığı, uğradığı mekân ve zamanlar ise adaletsizlik, düzensizlik, sarışınılıktır.

Uğradığı her yer ve olayı da okuyucuyla paylaşarak ortak bir bilinç/tepkî oluşturma gayretindedir. Böylece sarışınların, karışınlara öğrettiklerinden başka olguların da var olduğunu ve doğru bilinenlerin bile aslında gerçek olmayabileceği kuşkusunu başanlı ve sarısıcı bir şekilde okurun zihnine yerleştirebilmektedir. O halde şunu rahatlıkla söylenebilir: *Çok Eski Adıylardır*'da toplanan şiiirler, şairin sarı tarihte yaptığı bir gezintidir ve *Ah Tanzimat! Ah Tanzimat!* adlı şiiir de bu yolculukta uğradığı duraklardan birisidir.

1Erdogan Kul, *Ece Ayhan'ın Şiiirleri Üzerine Bir Araştırma*, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı) Anabilim Dalı, 2007

2Ece AYHAN, *Sivil Denemeler Kara*, YKY, İstanbul, s. 35

3Ece Ayhan, "Bir Siki Sair: Edip Cansever", *Sivil Denemeler Kara*, YKY, 2001, s.19.

4Ece Ayhan, *Başbozuk Günceler*, YKY, İstanbul, s.142.

5Muslüm Batuk, "Bir Etikçi: Ece Ayhan", *Sivil Şiiirler*, s.68.

6Ahmet Orhan, *Ece Ayhan ve Tarih Yaklaşımı*, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2002, s.62

7Ece Ayhan, *Sivil Denemeler Kara*, YKY, 2001, s.33.

8Ece Ayhan, "Ah Tanzimat! Ah Tanzimat!", *Bütün Yort Savulları*, s. 217.

9Ece Ayhan, *Aynalı Denemeler*, YKY, İstanbul, 1995

10I. Habib Sevik, *Tanzimattan Beri Edebiyat Tarihi I*, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1942, s. 11.

11Alaettin Karaca, *İkinci Yeni Poetika*, Hece Yay., Ankara, 2005, s.420.

12Erdogan Kul, *Ece Ayhan'ın Şiiirleri Üzerine Bir Araştırma*, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, Ankara